

IoT ASOSIDAYOPIQ YER MAYDONI MASOFADAN MONITORING TIZIM

Toshtemirov Temirbek Qodirjon o'g'li
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
tayanch doktoranti (temirbektoshtemirov@gmail.com)

Annotatsiya: Buyumlar internet (IoT) asosidagi ko'p soxolaridan tarmoq qurilmoqda. IoT texnologiyalar an'anaviy dehqonchilikning resurslarni optimallashtirish, ekinlarni monitoring qilishni imkoni keqaytiradi. Qishloq xo'jaligida aqlli monitoring tizmi rivojlanishi fermerlarga hosillarni sifatiga, zararkunandalarga qarshi kurashishga, tuproq xolatini aniqlashga, inson mehnatini kamaytirishga va o'g'it ta'minotini muntazam kun davomida monitoring qilishda IoT sensorlari bilan amalga oshirish yechimlar tadqiq etilgan.

Kalit sozi: Aqlli monitoring, Simsiz aloqa, IoT (Internet of things).

So'ngi yillarda raqamli inqilob hal qiluvchi bosqichga kirdi – dunyoning har ikkinchi aholisi Internetga ulandi. McKinsey Global Instituti (MGI) ma'lumotlariga ko'ra, keyingi 20 yil ichida ish operatsiyalarining 50% gacha dunyoda avtomatlashtirilishi mumkin va bu jarayonni 18-19-asrdagi sanoat inqilobi bilan taqqoslash mumkin. Sanoat inqilobi alohida mamlakatlarga iqtisodiy o'sishning ajoyib sur'atlarini ta'minlashga imkon berdi va bir necha o'n yillar davomida ular global iqtisodiyotning yetakchilariga aylandilar.

Hozirgi vaqtda har bir soxaning globallashuvi va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi davrida ko'plab mamlakatlar yangi raqamli shakliga o'tmoqda. Bu esa axborot to'plash, qayta ishlash va yetkazib berish vositalari va tizimlarini o'z ichiga olgan zamonaviy infokommunikatsiya tizimi (ZIT) zamonaviy axborot jamiyatining ajralmas qismiga aylandi. Buyumlar interneti (IoT) kabi raqamli texnologiyalar qishloq xo'jaligini qayta shakllantirmoqda. IoT - bu ma'lumotlar bizning dunyomiz uchun qimmatli manbaga aylanmoqda.

Fermerlar gadjetlar ma'lumotlaridan foydalanib, o'zgaruvchan sharoitlarga osonroq moslashish va fermerlikni yanada samaraliroq qilish orqali yanada aqlli va xavfsizroq bo'lishlari mumkin. Yopiq yer maydonlari holatni aniqroq bilish hamda yer maydoni to'liq foydalanish uchun fermerlar qishloq xo'jaligi sharoitlari va infratuzilmasini uzoqdan kuzatish imkoniyatini beradi. Ko'pgina sektorlar va tarmoqlar ishlab chiqarish, energiya, sog'liqni saqlash va aloqada xatolarni kamaytirishda ish faoliyatini yaxshilash uchun IoT-ni qabul qildi. Fermer xo'jaliklari qurilmalari IoT yordamida ma'lumotlarni masofadan turib o'z egalariga to'plashi va yetkazib berishi mumkin.

Fermerlar fermer xo'jaligidagi operatsiyalar va samaradorlikni kuzatib borish, ko'proq xabardor qarorlar qabul qilish uchun IoT yordamida vaqt, energiyani tejashlari mumkin va unumdorlikni oshirish.

Aqlli qishloq xo'jaligida dehqonchilik vaqtining 70% haqiqiy dala mehnatini bajarishdan ko'ra hosil holatini kuzatish va tahlil qilishga sarflanadi. Datchiklar va kommunikatsiya texnologiyalari fermerlarga o'z dalalarini uzoqdan ko'rish imkonini berdi bu ularga uydin chiqmasdan yer maydonlari holatini kuzatish imkonini berdi. Simsiz sensorlar real vaqt rejimida ekinlarni kuzatishni yanada aniqroq qiladi va bundan ham muhimi, nomaqbul sharoitlarning dastlabki bosqichlarini aniqlashni osonlashtiradi. Shuning uchun "aqlli qishloq xo'jaligida innovatsion qurilmalaridan va IoT texnologiyasidan ishlatiladi.

Ma'lumotlarga asoslangan texnologiyalar buyumlar interneti (IoT) tez rivojlanmoqda va kelajakda qishloq xo'jaligining muhim qismiga aylanadi.

Intellectual (aqlli) dehqonchilik "Aqlli fermerlik" ana shunday ilg'orlarga asoslanad. masofaviy monitoring, ma'lumotlarni tahlil qilish va boshqarishni IoT texnologiyalari simsiz sensorli tarmoqlar (WSN), mobil qurilmalar va avtonom qishloq xo'jaligi mashinalari bilan integratsiyalashgan fermer xo'jaligini boshqarish, axborot texnologiyalar monitoring va boshqaruv qarorlarini yaxshilash uchun imkoni beradi.

IoT ni qishloq xo'jaligida qo'llash ilmiy jamoatchilikda jadallik bilan e'tiborni tortmoqda. Yevropada IoT texnologiyalarini Yevropa qishloq xo'jaligi sektoriga joriy etishga qaratilgan bir qancha yirik xalqaro loyihalar amalga oshirilmoqda (IoF 2020 , AIOTI , Smart Agri Food, SMART AKIS, SmartAgriHubs). Avstraliyada shunga o'xshash loyiha yirik investitsiyalarni jalb qilgan holda "Aniq qishloq xo'jaligi" dan "Qishloq xo'jaligi qarorlarini qabul qilish" (P2D) ga o'tish uchun uslubiy asosni ishlab chiqmoqda.

Qurilma qatlami avtomatik ravishda identifikatsiyalash, o'lchash yoki harakatlarni amalga oshirish va internetga ulanishga qodir bo'lgan jismoniy obektlardan iborat. Sensor qurilmalar avtomatik ravishda bir yoki bir nechta parametrlar haqida ma'lumotni o'lchaydi, to'playdi va ma'lumotlarni uzatadi. Qurilmalar qabul qiluvchi, mikrokontroller, interfeys sxemalari va bir yoki bir nechta sensorlar va/yoki aktuatorlardan iborat.

1-rasm Yopiq yer maydonida ma'lumotlarni uzatish uchun IoT arxitekturasi (tuzilishi).

Yopiq yer maydonlardagi harorat, namlig, tuproq namlig va yorug'likni o'lchovchi va masofadan nazorat qilish sxemasi ishlab chiqilgan 2-rasm.

2-rasm. Yopiq yer maydonlardagi harorat, namlig, tuproq namlig va yorug'likni o'lchovchi va masofadan monitoring tizimi

Ushbu tizim asosi quyidagilardan iborat:

1. Qurilma qismi - ma'lumotlarni simsiz uzatish hamda ma'lumotlarni qayta ishlash va monitoring qilish.

2. Qurilma - ob'ektga o'rnatiladigan va kuzatilayotgan ob'ekt harorat, namlig, tuproq namlig va yorug'likni doimiy ravishda nazorat etib boradi;

3. Harorat, namlig, tuproq namlig va yorug'lik dachigilardan olingan ma'lumotlarini simsiz uzatish infratuzilmasi;

4. Real vaqt rejimida dachig tugunlaridan olingan ma'lumotlarini qayd qiluvchi ma'lumotlar bazasi.

Olingan ma'lumotlarni online rejimda kuzatish uchun web ilova, xuddi shu rejimda ma'lumotlarni kuzatishda mustaqil ishlovchi smartfonlar uchun mobil ilova, bu zahira usul sifatida ma'lumotlar qabul qilishda ishonchlilik sifatida ma'lumotlar bazasiga hamda monitoring markaziga uzatish mumkin.

XULOSA

Yuqorida keltirilgan IoT asosidayopiq yer maydoni masofadan monitoring tizim asosida IoT tarmoqlari orqali mahsulotlarni ishlab chiqarishda 82% ga o'sish resurslarining oziq-ovqat ta'minoti bilan bog'liq muammolarini xal qilishda zamonaviy agrotexnika amaliyotiga ko'ra aqlli qishloq xo'jaligi ekinlarni boshqarish va qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qishloq xo'jaligini jihozlariga kiritishda mahsuldorligini oshiradilar va inson kuini kamaytiradilar ekinlarni yetishtirish xamda yig'ish uchun yordam beruvchi simsiz sensor tarmoqlari eng maqul qaror qabul qilishga yordam beradi.

FOYDALIGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Khujamatov,T.Toshtemirov Wireless sensor networks based Agriculture 4.0: challenges and apportions 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan – 2020.-5 p
2. Djoraev R X ,Djobbarov Sh.Yu. T K Toshtemirov. Analysis of the relationship between the indicators of controllability and reliability characteristics of data transmission systems 2019 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) 2019/11/4
- 3.Dewa AD Audreya,*, Stanleya , Kevin S. Tabarakaa , Adriel Lazaroa , Widodo Budihartoa Monitoring Mung Bean's Growth using Arduino 5th International Conference on Computer Science and Computational Intelligence 2020
4. K.Khujamatov Khasanov D T,T.Toshtemirov, Saburova.N., Xamrayev I.I. IoT based agriculture 4.0: challenges and opportunities. Bulletin of TUIT: Management and Communication Technologies Bulletin of TUIT: Management and Communication Technologies, Volume 4, December 2021.-No. 2-8 p .